

Validez y confiabilidad de un instrumento adaptado para medir el tecnoestrés en docentes

N. G. Acosta Luna ^{1*}, M. Dávila Hernández², M. Vargas Urbina³, A. Martínez Guzmán⁴, K.F. Serrato Guarneros⁵
^{1,2,3,4} Jefatura de la División de la Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, Av. 16 de septiembre, No. 54, Coacalco de Berriozábal Estado de México, México.
⁵ Coordinación de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Av. Instituto Tecnológico s/n, La Comunidad, 54070 Tlalnepantla de Baz, México.

[*nelly.guadalupe@tesco.edu.mx](mailto:nelly.guadalupe@tesco.edu.mx)

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

El objetivo de esta investigación fue determinar la validez y confiabilidad de un instrumento adaptado del cuestionario original de tecnoestrés de Salanova. El instrumento original está constituido por 16 reactivos con 7 opciones de respuesta. El cuestionario fue aplicado a 150 docentes de diferentes Instituciones de Educación Superior. La validez de constructo se determinó por medio de análisis factorial, utilizando el software SPSS. Como resultado se obtuvo un instrumento confiable con evidencia de validez de constructo constituido por 24 reactivos agrupados en 3 factores.

Palabras clave: Tecnoestrés, validez, confiabilidad

Abstract

The objective of this research was to determine the validity and reliability of an instrument adapted from the original Salanova technostress questionnaire. The original instrument consists of 16 reagents with 7 response options. The questionnaire was applied to 150 teachers from different Higher Education Institutions. Construct validity was determined by factor analysis, using SPSS software. As a result, a reliable instrument was obtained with evidence of construct validity consisting of 24 items grouped into 3 factors.

Key words: Technostresses, validity, reliability

Introducción

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente a principios de enero las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad ha ido expandiéndose hacia otros continentes como: Asia, Europa y América. La OMS, nombró a esta enfermedad COVID-19 y el 11 de marzo de 2020 fue declarada una pandemia en México. [1]

Por lo anterior, docentes, administrativos, alumnos y demás comunidad que conforman los diferentes Tecnológicos de Estudios Superiores, procedieron a adaptar nuevas herramientas tecnológicas fuera de las aulas, oficinas, etcétera, para seguir brindando servicio educativo y seguimiento a los estudiantes. Para algunos docentes fue difícil el uso y manejo de algunas herramientas tecnológicas y la resistencia al cambio para trabajar bajo este esquema, algunos por medio de tutoriales iniciaron actividades, pero esta situación ocasionó ansiedad, estrés, fatiga, cansancio, enojo, frustración e incertidumbre ante el manejo de las TIC por los requerimientos, por la forma de aplicarla, detonó nerviosismo por temor a perder información importante, y que, además se requirió invertir tiempo extra fuera del horario asignado para preparar clases, revisar actividades y exámenes, hasta muy altas horas de la noche.

El concepto de tecnoestrés, tal y como el propio nombre deja entrever, está íntegramente relacionado con los efectos que ha originado la disruptiva implantación de las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas por sus siglas "TIC", incidiendo negativamente en el bienestar físico y mental de las personas.

El tecnoestrés supone una conexión constante a las nuevas tecnologías que pueda generar fatiga, estrés y otros trastornos y patologías relacionados con el uso continuado (ansiedad, depresión, dificultades de concentración, burnout y alteraciones en el sueño, cefaleas, dolores musculares, trastornos gastrointestinales, fatiga, entre otros). [2].

En México, el confinamiento por COVID-19 cambió diversos ámbitos de la vida, entre ellos el ámbito de la educación que ha presentado diferentes desafíos como: la forma de trabajar, de estudiar, de relacionarse y adaptarse a las nuevas tecnologías, en las cuales la sociedad no estaba preparada, sobre todo, los docentes que han tenido que atravesar diferentes complicaciones y les ha provocado ansiedad, fobia, adicción, estrés, así como agotamiento que los está arrastrando a un tecnoestrés. Para medir el tecnoestrés existe un instrumento válido y confiable, constituido por 16 reactivos agrupados en los siguientes factores: La tecnoansiedad es el tipo de tecnoestrés más conocido y consiste en que el trabajador experimenta altos niveles de activación fisiológica no placentera, así como tensión y malestar por el uso presente o futuro de algún tipo de TIC; la tecnofatiga se caracteriza por sentimientos de cansancio y agotamiento mental debido al uso excesivo de las TIC y la tecnoadicción un uso compulsivo incontrolable de las TIC, durante largos períodos de tiempo y en cualquier lugar. [3]. Desafortunadamente las complejidades en que trabajan los docentes, como consecuencia del COVID-19, son inéditas, por lo que se considera que el instrumento antes mencionado debe incluir aspectos adicionales para considerar los cambios que se presenten y mejorar las prácticas docentes y educativas.

Metodología

Materiales

El presente estudio tiene el objetivo de determinar la validez de constructo y confiabilidad de un instrumento adaptado para medir el tecnoestrés, la investigación es de tipo cuantitativa descriptiva con una muestra no probabilística constituida por docentes que laboran en los siguientes tecnológicos: Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (TESCo), Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLa) y Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI), que estuvieran dispuestos a participar.

Preparación

Se adaptó un instrumento que mide el tecnoestrés, el instrumento original está constituido por 16 reactivos (desarrollado por Salanova); al cual se agregaron 13 reactivos más, contextualizándolos en relación a la pandemia quedando constituido un instrumento de 29 reactivos, el cual posee un cuadro de opciones de respuesta de: "Nada, Casi Nada, Raramente, Algunas Veces, Bastante, Con Frecuencia y Siempre" el encuestado selecciona una de las siete alternativas según sea la situación, además se incluyen preguntas demográficas. [4]

Desarrollo

Para la obtención de datos se procedió a dar una breve explicación a los docentes participantes acerca del objetivo de la investigación, se les proporcionó el instrumento por medio de un formulario en Google Forms y se envió vía WhatsApp. Llenados los formularios se recabaron para su revisión, codificación, tabulación y análisis e interpretación correspondientes. El periodo de aplicación de los instrumentos fue del 14 de octubre de 2021 al 29 de noviembre de 2021 y se utilizó el programa IBM SPSS Statistic versión 26, para realizar el análisis factorial.

Resultados y discusión

Análisis de la versión adaptada

Análisis de discriminación de reactivos. El objetivo de este análisis es identificar los reactivos que se pueden discriminar entre grupos extremos [5] como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Análisis de discriminación de reactivos de la adaptación del Cuestionario de Tecnoestrés

Reactivo	Puntaje alto			Puntaje bajo			T=t student
	N	Media	Desviación estándar	n	Media	Desviación estándar	
1	38	4.00	2.828	38	3.00	4.243	2.6531
2	38	4.00	2.828	38	0.00	0.000	8.7178
3	38	3.50	3.536	38	3.00	4.243	1.3455
4	38	4.00	2.828	38	0.00	0.000	8.7178
5	38	5.50	0.707	38	0.00	0.000	47.9479
6	38	4.50	2.121	38	1.00	1.414	10.2234
7	38	4.00	2.828	38	0.00	0.000	8.7178
8	38	4.00	2.828	38	0.00	0.000	8.7178
9	38	3.50	3.536	38	0.00	0.000	6.1025
10	38	3.50	3.536	38	0.00	0.000	6.1025
11	38	4.00	2.828	38	0.00	0.000	8.7178
12	38	4.00	2.828	38	0.00	0.000	8.7178
13	38	5.50	0.707	38	0.00	0.000	47.9479
14	38	4.50	2.121	38	0.00	0.000	13.0767
15	38	4.50	2.121	38	0.00	0.000	13.0767
16	38	4.50	2.121	38	0.00	0.000	13.0767
17	38	4.50	2.121	38	0.00	0.000	13.0767
18	38	4.50	2.121	38	0.00	0.000	13.0767
19	38	4.50	2.121	38	3.00	4.243	4.8326
20	38	4.50	2.121	38	0.50	0.707	11.6369
21	38	4.50	2.121	38	0.00	0.000	13.0767
22	38	4.50	2.121	38	0.00	0.000	13.0767
23	38	4.50	2.121	38	0.00	0.000	13.0767
24	38	4.50	2.121	38	3.00	4.243	4.8326
25	38	4.50	2.121	38	0.00	0.000	13.0767
26	38	4.50	2.121	38	0.00	0.000	13.0767
27	38	4.50	2.121	38	0.00	0.000	13.0767
28	38	4.00	2.828	38	0.00	0.000	8.7178
29	38	4.00	2.828	38	0.50	0.707	7.6412

Para la realización de los cálculos se dividió la distribución de los puntajes totales en cuartiles comparando los valores extremos de los reactivos, mediante la prueba t ($\alpha = 0.05$). Los resultados al aplicar la prueba t se indican en la Tabla 1 Se puede observar que 28 reactivos de 29 mostraron ser discriminantes ($t = \pm 1.6657$); el reactivo 3 que está en rojo ($t = +1.3455$) fue eliminado ya que no aportaba información relevante a los resultados.

Análisis de confiabilidad. Se evaluó la confiabilidad del instrumento a través del análisis de consistencia interna, empleando el IBM SPSS Statistic versión 26, llevando a cabo el cálculo de coeficiente alfa de Cronbach (α), obteniendo un resultado de coeficiente de alfa de Cronbach global de 0.955, lo cual es considerado como aceptable.

Pertinencia del análisis factorial. Se aplicó la prueba de KMO donde se obtuvo un valor de 0.933 implicando una adecuación aceptable de los datos a un modelo de análisis factorial, por otro lado la prueba, de esfericidad de Bartlett permite constatar si más de dos muestras presentan igualdad de varianzas además sirve para contrastar la normalidad de datos, la contrastación es de vital importancia para la igualdad de varianzas de los datos para poderlos llevar a cabo, por lo que el valor de p-valor del contraste muestra que no es significativa la hipótesis nula de los valores iniciales, por lo que necesariamente se aplica el análisis factorial. [6]

Determinación de factores. Se calculó la varianza total en la Tabla 2 Que describe la varianza total explicada de los componentes principal; los primeros 5 componentes resumen el 73.462 % de la variabilidad total.

Tabla 2. Varianza total. (Método de extracción: Análisis de componentes principales; método de rotación: Varimax).

Componente	Varianza total								
	Evaluaciones iniciales			Sumas de cargas al cuadrado de la extracción			Sumas de cargas al cuadrado de la rotación		
	Total	% de Varianza	% Acumulado	Total	% de Varianza	% Acumulado	Total	% de Varianza	% Acumulado
1	13.971	49.898	49.898	13.971	49.898	49.898	7.306	26.092	26.092
2	2.529	9.032	58.930	2.529	9.032	58.930	4.921	17.574	43.666
3	1.652	5.899	64.829	1.652	5.899	64.829	4.425	15.804	59.469
4	1.281	4.573	69.403	1.281	4.573	69.403	2.257	8.062	67.531
5	1.137	4.059	73.462	1.137	4.059	73.462	1.661	5.931	73.462

Continuación de la Tabla 2.

6	.746	2.664	76.126						
7	.679	2.425	78.551						
8	.593	2.119	80.670						
9	.568	2.027	82.697						
10	.556	1.986	84.683						
11	.484	1.728	86.411						
12	.455	1.625	88.036						
13	.407	1.454	89.490						
14	.369	1.317	90.807						
15	.322	1.150	91.957						
16	.310	1.106	93.062						
17	.270	.963	94.025						
18	.261	.932	94.958						
19	.226	.807	95.764						
20	.215	.770	96.534						
21	.166	.594	97.128						
22	.163	.583	97.711						
23	.146	.521	98.233						
24	.129	.460	98.693						
25	.108	.387	99.080						
26	.099	.352	99.432						
27	.082	.295	99.727						
28	.077	.273	100.000						

Finalmente, en la Tabla 3 Se muestra la matriz de componentes rotados, donde se indica la correlación existente entre cada una de las variables y su correspondiente factor (componente), lo que se denomina saturaciones. Siguiendo el criterio de asignar un ítem al factor en el que se presentara una carga factorial mayor de 0.40 (valor absoluto).

Tabla 3. Matriz de Componentes Principales (Método de extracción: análisis de componentes principales; método de rotación: Varimax).

Elemento	Componente				
	1	2	3	4	5
16. Estoy inseguro de acabar bien mis tareas cuando utilizo las TIC	.855				
15. La gente dice que soy ineficaz utilizando tecnologías	.838				
18. Carezco de los recursos tecnológicos para realizar mi trabajo	.788				
14. Es difícil trabajar con tecnologías de la información y de la comunicación	.780				
13. En mi opinión, soy ineficaz utilizando tecnologías	.773				
11. Dudo a la hora de utilizar tecnologías por miedo a cometer errores	.741				
12. El trabajar con ellas me hace sentir incómodo, irritable e impaciente	.673				
10. Me asusta pensar que puedo destruir una gran cantidad de información por el uso inadecuado de las mismas	.660				
19. Utilizo las TIC para realizar mis actividades docentes fuera de mi horario de trabajo	.616				
21. Tengo condiciones inadecuadas (luz, temperatura, ruido) para realizar mi labor docente.		.743			
27. Me siento deshumanizado por contactar siempre con el intermediario de la tecnología		.726			
29. Cuento con un día a la semana para desconectarme de las TIC (Pasear, andar en bicicleta, leer un libro, etc.)		.720			
28. El uso de las TIC afecta negativamente mis relaciones familiares		.709			
26. Siento la necesidad de tener siestas digitales (desconectarse de los dispositivos electrónicos) durante la jornada laboral		.664			
22. Me causan ansiedad las video llamadas.		.653			
23. Carezco de las habilidades necesarias para impartir las clases.		.641			
24. Utilizo las TIC fuera de mi horario de trabajo		.605			
6. Cuando termino de trabajar con TIC, me siento agotado/a			.818		
7.. Estoy tan cansado/a cuando acabo trabajar con ellas que no puedo hacer nada más			.791		
8. Es difícil concentrarme después de trabajar con tecnologías			.708		
5. Me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo utilizándolas			.703		
9. Me siento tenso/a y ansioso/a al trabajar con tecnologías			.615		
17. Me siento agobiado (a) por la cantidad de mensajes de texto, voz correos, redes, etc.			.491		
3. Dudo del impacto de mis clases con estas tecnologías			.472		
1. Con el paso del tiempo, las tecnologías me interesan cada vez menos				.817	
2. Cada vez me siento menos implicado/a en el uso de las TIC				.740	
20. Siento malestares físicos (cuello, espalda, brazos, etc.) durante y al final del uso de las TIC					.864
25. Pierdo la concentración cuando paso de una actividad a otra por utilizar las TIC					.767

Versión final del instrumento adaptado

Análisis de confiabilidad. Se determinó nuevamente la confiabilidad con la estimación de Alpha de Cronbach, considerado como aceptable como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Confiabilidad del instrumento con 24 reactivos.

Estadísticas de confiabilidad	
Alfa de Cronbach	Número de Instrumentos
.963	24

Pertinencia del análisis factorial. Posteriormente se aplicó nuevamente la prueba de esfericidad de Bartlett y la KMO, obteniéndose valores satisfactorios acerca de la pertinencia de la aplicación del análisis factorial como se observa en la Tabla 5.

Tabla 5. Resultados obtenidos de la prueba de KMO y en la prueba de esfericidad de Bartlett con 24 reactivos.

Prueba de KMO y Bartlett		
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo.		.939
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	3402.492
	gl.	276
	Sig.	.000

Determinación de factores. En la Tabla 6 Se describe nuevamente la varianza total explicada de los componentes principales del instrumento definitivo que está constituido por 24 reactivos agrupados en 3 factores, en los cuales se resume el 71.026 de la variabilidad

Tabla 6. Varianza total. (Método de extracción: análisis de componentes principales; método de rotación: Varimax).

Componente	Varianza total								
	Evaluaciones iniciales			Sumas de cargas al cuadrado de la extracción			Sumas de cargas al cuadrado de la rotación		
	Total	% de Varianza	% Acumulado	Total	% de Varianza	% Acumulado	Total	% de Varianza	% Acumulado
1	13.383	55.763	55.763	13.383	55.763	55.763	7.328	30.532	30.532
2	2.093	8.720	64.483	2.093	8.720	64.483	4.945	20.602	51.134
3	1.570	6.543	71.026	1.570	6.543	71.026	4.774	19.892	71.026
4	.837	3.486	74.512						
5	.724	3.017	77.529						
6	.623	2.597	80.126						
7	.566	2.357	82.482						
8	.550	2.290	84.773						
9	.482	2.009	86.782						
10	.391	1.628	88.409						
11	.379	1.580	89.989						
12	.326	1.359	91.348						
13	.323	1.344	92.692						
14	.278	1.159	93.851						
15	.233	.970	94.821						
16	.223	.930	95.751						
17	.180	.749	96.500						
18	.169	.705	97.205						
19	.153	.637	97.842						
20	.131	.547	98.389						
21	.111	.464	98.853						

Continuación de la Tabla 6.

22	.109	.453	99.305						
23	.087	.363	99.668						
24	.080	.332	100.000						
Extraction Method: Principal Component Analysis.									

La Tabla 7 Presenta la matriz de componentes principales (método de extracción: análisis de componentes principales de rotación varimax); se muestra la agrupación de los 24 reactivos considerados en 3 componentes (factores).

Tabla 7. Matriz de Componentes Principales (método de rotación: Varimax).

Elemento	Componente		
	1	2	3
15. La gente dice que soy ineficaz utilizando tecnologías	.840		
16. Estoy inseguro de acabar bien mis tareas cuando utilizo las TIC	.829		
13. En mi opinión, soy ineficaz utilizando tecnologías	.814		
14. Es difícil trabajar con tecnologías de la información y de la comunicación	.789		
18. Carezco de los recursos tecnológicos para realizar mi trabajo	.777		
11. Dudo a la hora de utilizar tecnologías por miedo a cometer errores	.757		
12. El trabajar con ellas me hace sentir incómodo, irritable e impaciente	.695		
10. Me asusta pensar que puedo destruir una gran cantidad de información por el uso inadecuado de las mismas	.671		
24. Utilizo las TIC fuera de mi horario de trabajo	.567		
19. Utilizo las TIC para realizar mis actividades docentes fuera de mi horario de trabajo	.509		
21. Tengo condiciones inadecuadas (luz, temperatura, ruido) para realizar mi labor docente.		.780	
27. Me siento deshumanizado por contactar siempre con el intermediario de la tecnología		.737	
22. Me causan ansiedad las video llamadas.		.718	
28. El uso de las TIC afecta negativamente mis relaciones familiares		.696	
29. Cuento con un día a la semana para desconectarme de las TIC (Pasear, andar en bicicleta, leer un libro, etc.)		.693	
26. Siento la necesidad de tener siestas digitales (desconectarse de los dispositivos electrónicos) durante la jornada laboral		.657	
23. Carezco de las habilidades necesarias para impartir las clases.		.635	
17. Me siento agobiado (a) por la cantidad de mensajes de texto, voz correos, redes, etc.		.509	
6. Cuando termino de trabajar con TIC, me siento agotado/a			.854
7. Estoy tan cansado/a cuando acabo trabajar con ellas que no puedo hacer nada más			.817
8. Es difícil concentrarme después de trabajar con tecnologías			.726
5. Me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo utilizándolas			.724
9. Me siento tenso/a y ansioso/a al trabajar con tecnologías			.660
4. Dudo del impacto de mis clases con estas tecnologías			.531

Interpretación de factores

Considerando los reactivos que constituyen cada factor se proponen las siguientes definiciones:

Factor 1 Ineficacia y Ansiedad. Grado de ineficiencia y ansiedad percibido por el uso de las TIC: sentimiento de inseguridad al trabajar y al realizar las actividades además de que se carecen de recursos para llevarlas a cabo, lo cual genera incomodidad, irritabilidad y miedo de perder o destruir información valiosa, así como ansiedad ya que se tienen que trabajar con ellas fuera del horario de trabajo establecido.

Factor 2 Agotamiento físico y social. Grado de agotamiento físico y afectación familiar, ocasionado por el uso de las Tics por no contar con condiciones adecuadas como: luz, temperatura, aislamiento de ruido, etcétera, sentimiento deshumanizado a falta de interacción y comunicación con familiares, amigos y personas del entorno laboral, así como la falta de tiempo para desconectarse de las TIC para realizar actividades laborales, físicas, sociales y recreativas que pueden causar agobio por la cantidad de mensajes de texto, de voz, correos, redes, etcétera de las diferentes plataformas que se utilizan durante la jornada laboral y por lo tanto sienten que no se cuenta con las habilidades necesarias para impartir clases en línea.

Factor 3 Fatiga. Grado de agotamiento emocional y cognitivo ocasionado por el uso de las TIC que genera pérdida de concentración y problemas en relajarse en otras actividades después de hacer uso de ellas ya que se piensa que no se está teniendo el impacto necesario en la realización de las clases con el uso de estas tecnologías.

Trabajo a futuro

Se sugiere continuar la validación y confiabilidad del instrumento adaptado, considerando más Instituciones Educativas a nivel Superior de diferentes carreras, tomando factores como la postpandemia y el trabajo híbrido que se está llevando actualmente para el uso de las TIC a las consideradas en el presente estudio y, de ser posible, muestras probabilísticas.

Conclusiones

El objetivo de esta investigación fue determinar la validez y confiabilidad de una adaptación del instrumento de Salanova para medir el tecnoestrés. Como resultados se obtuvo un instrumento con evidencia de validez de constructo y confiabilidad superior a la del instrumento original.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo proporcionado por los docentes de los diferentes Tecnológicos de Estudios Superiores y de las diferentes carreras, para la obtención de información para llevar a cabo el estudio de la investigación.

Referencias

- [1] OMS, «"who.int/es",» [En línea]. Available: <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019>. [Último acceso: 31 Diciembre 2019].
- [2] E. Quiroz, B. Ruíz, G. Caballero y J. Vesga, «Guía para la Gestión del Tecnoestrés,» 06 2020. [En línea]. Available: https://www.researchgate.net/publication/343140599_Guia_para_la_gestion_del_tecnoestres. [Último acceso: 22 07 2020].
- [3] J. Maset, «CINFASALUD,» 25 02 2019. [En línea]. Available: <https://cinfasalud.cinfa.com/p/tecnoestres-laboral/>.

- [4] FULL AUDIT, *Guía de tecnoestrés. Qué es, cómo nos condiciona y cómo gestionarlo*, 1-105, Ed., Foment del Treball Nacional, 2019.
- [5] L. Hurtado, «"Relación entre los índices de dificultad y discriminación",» *RIDU*, vol. 12, nº 1, pp. 273-300, 06 2018.
- [6] R. Ledesma, J. Perez y J. Tosi, «Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Uso del Análisis Factorial Exploratorio en RIDEP. Recomendaciones para Autores y Revisores,» *RIDEP*, pp. 174-180, 2019.